

CHEMISTRY

SYNTHESIS OF 1-[4-(1-ALAMANTYL) PHENYL]-4-ACETYL-5-METHYL-1,2,3-TRIAZOLE - THIOPHENE HYBRID

Klimko Yu.

PhD in Chemistry, Senior Lecturer

*Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Substances
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

Koshchii I.

PhD in Chemistry, Associate Professor

*Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Substances
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

Abstract

The discovery of single-molecule therapeutic agents capable of simultaneously combating antibiotic resistance and neurodegenerative diseases represents a critical unresolved challenge in modern medicinal chemistry. This work describes an efficient synthesis of a new 1-adamantyl-containing reagent for obtaining a 1,2,3-triazole–thiophene hybrid as a dual-target bioactive agent. 1,2,3-Triazole-based hybrids constitute a versatile and previously underexplored scaffold for the development of dual-target drugs and demonstrate significant potential for further optimization in the design of comprehensive therapeutic strategies against antibiotic-resistant infections and neurodegenerative diseases.

Keywords: 1,2,3-triazol, thiophene hybrid, multicomponent reaction synthesis, antimicrobial activity, 1-adamantyl.

Introduction

Антибактериальная резистентность стала одной из наиболее серьезных глобальных угроз для здоровья, существенно снижая эффективность традиционной антибиотикотерапии. Среди резистентных патогенов золотистый стафилококк является ведущим возбудителем как внебольничных, так и внутрибольничных инфекций. В частности, штаммы метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) приобрели устойчивость к множеству β -лактамовых антибиотиков, что делает лечение все более сложным и способствует повышению показателей заболеваемости и смертности. Соответственно, идентификация и разработка новых антибактериальных препаратов, эффективных как против MSSA, так и против MRSA, остаются срочным приоритетом в разработке противомикробных препаратов [1,2].

Болезнь Альцгеймера (БА) — это прогрессирующее и необратимое нейродегенеративное заболевание, представляющее собой серьезную глобальную проблему здравоохранения, связанную со старением населения.

В последние годы гетероциклические соединения привлекли значительное внимание в разработке лекарственных препаратов благодаря своему структурному разнообразию и широкому спектру биологической активности [3]. Среди них производные триазола стали особенно ценными структурными элементами в медицинской химии [4]. Эти соединения проявляют широкий спектр фармакологических свойств, в том числе противораковое [5], противотуберкулезные [6] противовирусное [7] противовоспалительное [8], противомикробное [9] и деятельность по борьбе с болезнью Альцгеймера [10]. Их универсальность обусловлена уникаль-

ными физико-химическими свойствами и способностью эффективно взаимодействовать с биологическими макромолекулами [11]. Важная стратегия в современной медицинской химии включает разработку гибридных молекул, которые объединяют два или более биологически активных фармакофора в рамках единой структуры. Такой подход к гибридизации может повысить биологическую активность, улучшить селективность и снизить токсичность за счет использования синергетических взаимодействий между различными структурными мотивами. Многочисленные исследования показали, что гибридные соединения, включающие 1,2,3-триазольный каркас, демонстрируют значительно повышенную биологическую активность по сравнению со своими родительскими структурами.

Таким образом, комбинация 1,2,3-триазола и тиофена представляет собой перспективный подход к разработке многофункциональных терапевтических агентов.

Materials and methods

Instruments and chemicals

Все химические вещества и растворители, использованные в экспериментальных процедурах, были приобретены в коммерческих целях у компаний Aldrich или Merck и использовались без дополнительной очистки, если не указано иное. Температуры плавления (ТП) определялись с помощью капиллярного аппарата для определения температуры плавления, а именно модели Electrothermal 9100, и приводятся без коррекции. ИК-спектры записывались в диапазоне $4000\text{--}400\text{ см}^{-1}$ использованием ИК-спектрометра с преобразованием Фурье Perkin Elmer 55148. Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C получались в ДМСО- d_6 или CDCl_3 с тетраметилсиланом (ТМС) в качестве внутреннего стандарта с использованием ЯМР-спектрометра Bruker 600 МГц. Элементный

анализ (С, Н, N): измерения проводились на органическом элементном анализаторе Thermo Flash 2000 (CHN). Абсорбция измерялась при 517 нм с

использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800.

Scheme 1. Synthesis of 1-[4-(1-adamantyl phenyl)]-4-acetyl-5-methyl-1,2,3-triazoles (2)

Synthesis of 1-[4-(1-adamantyl phenyl)]-4-acetyl-5-methyl-1,2,3-triazole (2).

В круглодонную колбу объемом 100 мл с двумя горловинами добавили *p*-замещенный анилин (10 ммоль) и карбонат натрия (5 ммоль) и перемешивали в ледяной бане. Отдельно растворили NaNO_2 (10 ммоль) в 2 мл дистиллированной воды, а также смешали концентрированную HCl (2 мл) с 2 мл дистиллированной воды. Этот раствор добавляли по каплям в колбу, тщательно поддерживая температуру, чтобы предотвратить резкое повышение. Затем добавили азид натрия (NaN_3 , 10 ммоль) и дали смеси самопроизвольно достичь комнатной температуры ($\sim 25^\circ\text{C}$). После достижения желаемой температуры добавили ацетилацетон (10 ммоль), карбонат калия (15 ммоль) и 15 мл этанола, и смесь нагревали с обратным холодильником в течение 1–4 ч (схема 1). Реакцию контролировали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). По оконча-

нии реакции смесь охлаждали до комнатной температуры и выливали в смесь льда и воды при перемешивании. Образовавшийся осадок фильтровали, промывали холодной водой и перекристаллизовывали из абсолютного этанола.

Yellowish solid; mp: $122\text{--}124^\circ\text{C}$; yield: 3.35 g (количественный); $R_f = 0.46$ (n-hexane/ethyl acetate, 2:3); IR (KBr): 1689 cm^{-1} (C = O stretching), 1509 cm^{-1} (N = N stretching), 3044 cm^{-1} (aromatic C-H stretching); $^1\text{H NMR}$ (600 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) 7.45 (d, $J = 12.0\text{ Hz}$, 2H, Ar-H), 7.01 (d, $J = 12.0\text{ Hz}$, 2H, Ar-H), 2.39 (s, 3H, CH_3), 1.92, 1.68, 1.48 (m, 15H, Ad), 1.67 (s, 3H, CH_3); $^{13}\text{C NMR}$ (150 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) 194.99 (C = O), 148.15 ($\text{H}_3\text{C-C} = \text{C}$ -), 134.50 (Ar-C-N), 133.27 ($\text{H}_3\text{C-C} = \text{C}$ -), 129.71 (Ar-C), 128.96 (Ar-C), 119.21 (Ar-C), 24.10 ($\text{H}_3\text{C-C} = \text{O}$), 11.13 (CH_3); Anal. Calcd. for $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{N}_3\text{O}$: C, 75.22; H, 7.46; N, 12.54. Found: C, 75.24; H, 7.43; N, 12.55.

Scheme 2. Synthesis of 2-amino-4-(1-(4-(1-adamantyl) phenyl))-5-methyl-1,2,3-triazol-4-ylthiophene-3-carbonitriles (3)

Synthesis of 2-amino-4-(1-(4-(1-adamantyl)phenyl))-5-methyl-1,2,3-triazol-4-ylthiophene-3-carbonitriles (3)

В круглодонную колбу объемом 100 мл с двумя горловинами помещают 1,2,3-триазольное производное (2, 10 ммоль), дицианометан (10

ммоль), элементарную серу (S_8) (10 ммоль), каталитическое количество *L*-пролина и 25 мл абсолютного этанола. Смесь кипятили с обратным холодильником при перемешивании в течение 7 ч. Завершение реакции контролировали методом ТСХ (схема 2). После реакции смесь охлаждали до комнатной температуры, выливали в смесь льда и воды

и перемешивали. Полученное твердое вещество фильтровали, промывали водой, сушили и перекристаллизовывали из абсолютного этанола.

2-Amino-4-(1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)thiophene-3-carbonitrile (3)

Orange solid; mp:183–184 °C; yield: 3.68 g (89 %); Rf = 0.45 (n-hexane/ethyl acetate, 2:3); IR (KBr): 1522 cm⁻¹ (N = N stretching), 3013 cm⁻¹ (aromatic C-H Stretching), 3208 cm⁻¹ (Ar-NH₂ stretching), 2246 (CN stretching); ¹H NMR (600 MHz, DMSO4-*d*6, δ): 7.57 (d, *J* = 12.0 Hz, 2H, Ar-*H*), 7.41 (d, *J* = 12.0 Hz, 2H, Ar-*H*), 7.17 (s, 1H, Ar-*H*), 6.93 (s, 2H, NH₂), 2.28 (s, 3H, CH₃); 1.92, 1.68, 1.48 (m, 15H Ad). ¹³C NMR (150 MHz, DMSO4-*d*6, δ): 154.52 (Ar-C-NH₂), 146.45 (H₃C-C = C-), 144.97 (H₃C-C = C-), 138.00 (Ar-C), 135.82 (Ar-C-Cl), 132.64 (Ar-C-N), 130.50 (Ar-C), 129.02 (Ar-C), 127.85 (Ar-C), 112.51 (-CN), 80.43 (Ar-C-CN), 11.63 (CH₃); Anal. Calcd.for C₂₄H₂₅N₅S: C, 69.40; H, 6.02; N, 16.87; S, 7.71. Found: C, 69.39; H, 6.04; N, 16.85; S, 7.72.

Results and discussion

Для синтеза гибридного соединения 1,2,3-триазола-тиофена сначала было получено производное 4-(1-адамантил фенила)-4-ацетил-5-метил-1,2,3-триазола (2).

Реакция проводилась в щелочной среде в четыре этапа. На первом этапе реакционную среду подщелачивали раствором карбоната натрия. На втором этапе проводили азотирование при низкой температуре. На третьем этапе производные п-замещенного арил азида получали с использованием азидата натрия (NaN₃). На заключительном этапе производное 1,2,3-триазола (1) синтезировали посредством реакции типа Кновенагеля между ацетилацетоном и п-адамантил арил азидом, катализируемой карбонатом калия.

Превращение производных 1,2,3-триазола в гибриды на основе тиофена было осуществлено посредством одностадийной многокомпонентной реакции. В этом процессе производные триазола обрабатывали дицианометаном и элементарной серой в этаноле, используя L-пролин в качестве катализатора, что приводило к образованию желаемых гибридных соединений.

Spectroscopic characterization of the synthesized compound (2) and (3)

Структуры синтезированных производных 1,2,3-триазола (2) были успешно подтверждены с помощью спектроскопического анализа FT-IR, ¹H NMR и ¹³C NMR. В соединении (2) характерные колебания растяжения C=O, наблюдаемые в спектрах FT-IR при ~1680–1693 см⁻¹ четко указывают на присутствие ацетильной группы, в то время как полосы в районе ~1500–1600 см⁻¹ соответствуют колебаниям растяжения N=N триазольного кольца.

В спектрах ¹H ЯМР ароматические протоны проявляются в виде двух дублетов (*J* ≈ 9,6–12,0 Гц), характерных для пара-дизамещенных фенильных колец, что подтверждает структурную симметрию. Синглетные сигналы, наблюдаемые при ~ 2,2–2,7 м.д. и ~ 1,6–1,7 м.д., приписываются ацетильной и триазольной метильным группам соответственно.

В спектрах ЯМР ¹³C сигналы в диапазоне ~ 189–197 м.д. соответствуют карбонильному атому углерода, в то время как другие ароматические и гетероциклические атомы углерода наблюдаются в своих ожидаемых областях.

В cjtlybytybb (3) исчезновение карбонильной полосы в ИК-спектрах и появление характерных колебаний растяжения C≡N при ~ 2245–2269 см⁻¹ четко указывают на образование структуры тиофена после циклизации. Кроме того, полосы, наблюдаемые в области ~ 3200–3210 см⁻¹, подтверждают присутствие группы –NH₂. В спектрах ЯМР ¹H синглетные сигналы, наблюдаемые в области ~ 6,5–7,0 м.д., отнесены к аминопротонам, а протон тиофена появляется в виде синглета при ~ 7,1–7,3 м.д., что согласуется с предложенной структурой. Ароматические протоны снова проявляются в виде дублетов, что согласуется с пара-дизамещенной фенильной системой. В спектрах ЯМР ¹³C характерные сигналы нитрильного углерода наблюдаются в районе ~112–115 ppm, а четвертичный углерод, присоединенный к нитрильной группе в тиофеновом кольце, отчетливо проявляется в районе ~80 ppm. Кроме того, результаты элементного анализа всех соединений хорошо согласуются с расчетными значениями, что убедительно подтверждает предложенные структуры.

Conclusion

В данном исследовании была успешно синтезирована гибридное соединение 1,2,3-триазола и тиофена (3), содержащее адамантильный заместитель. Стратегия синтеза, включающая получение 1-(4-замещенногофенила)-4-ацетил-5-метил-1,2,3-триазолов (2) с последующей одностадийной многокомпонентной реакцией с дицианометаном и элементарной серой в присутствии L-пролина, показала свою эффективность, обеспечивая получение целевого соединения с хорошим выходом.

References

- Demirbag B, Yildirim M, Cimentepe M et al (2025) Salicylaldehydederived hydrazones: synthesis, characterization, antibacterial activity, antioxidant and anti-inflammatory effects on. *Biochem Biophys Res Commun* 766:151872. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2025.151872>
- Yildirim M, Unver H, Necip A, Cimentepe M (2025) Design, synthesis, and biological evaluation of novel vanillin-derived hydrazone compounds with antimicrobial, anticancer, and enzyme inhibition activities, along with molecular structure and drug-likeness assessment. *Biochem Biophys Res Commun* 775:152173. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2025.152173>
- Akgul I, Dogan M, Cevik Kuce P et al (2025) Synthesis and biological evaluation of P, n-type schiff bases, secondary amines, and thioamide derivatives with molecular docking studies. *Chem Biodivers* 22:e01330. <https://doi.org/10.1002/cbdv.202501330>
- Liu XGJTH (2019) Structure – activity study of fluorine or chlorinesubstituted cinnamic acid deriva-

tives with tertiary amine side chain in acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibition. *Drug Dev Res* 80:438–445. <https://doi.org/10.1002/ddr.21515>

5. Raju R, Chari A, Kotla R et al (2016) Design, synthesis, anticancer, antimicrobial activities and molecular docking studies of theophylline containing acetylenes and theophylline containing 1, 2, 3-triazoles with variant nucleoside derivatives. *Eur J Med Chem* 123:379–396.

<https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2016.07.024>.

6. Dheer D, Singh V, Shankar R (2017) Medicinal attributes of 1, 2, 3-triazoles: current developments. *Bioorg Chem* 71:30–54. <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2017.01.010>

7. Esteves PO, Cirne-santos CC, Barros CS et al (2025) Synthesis and evaluation of the activity of 1 H - 1, 2, 3-triazole-thiophene ester derivatives against Chikungunya virus. *Microbe.* <https://doi.org/10.1016/j.microb.2024.100220>.

8. Dharavath R, Nagaraju N, Reddy MR et al (2020) Microwave-assisted synthesis, biological evaluation and molecular docking studies of new coumarin-based 1,2,3-triazoles. *RSC Adv* 21:11615–11623. <https://doi.org/10.1039/d0ra01052a>.

9. Sumangala V, Poojary B, Chidananda N et al (2010) Synthesis and antimicrobial activity of 1, 2, 3-triazoles containing quinoline moiety. *Arch Pharm Res* 33:1911–1918. <https://doi.org/10.1007/s12272-010-1204-3>.

10. Lu Q, Cui P, Chen Y et al (2020) Nitrogen-containing flavonoid and their analogs with diverse B-ring in acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibition. *Drug Dev Res* 81:1037–1047. <https://doi.org/10.1002/ddr.21726>.

11. Haider S, Alam MS, Hamid H (2014) 1, 2, 3-triazoles: scaffold with medicinal significance. *Inflamm Cell Signal* 1:e95. <https://doi.org/10.14800/ics.95>.